

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20120819>

**KRIPTO-AKTIVLAR SOHASIDAGI JINOYATLARNI OLDINI OLISH
VA HUQUQIY TARTIBGA SOLISHNING XALQARO-HUQUQIY
JIHATLARI: O‘ZBEKISTON TAJRIBASI VA
XORIJIY NORMALAR TAHLILI**

G‘ulommamatova Parvina Akbarali qizi

Toshkent davlat yuridik universiteti, Kiber huquq kafedrası o‘qituvchisi

Email: gulommamatova@gmail.com | ORCID: 0009-0007-2120-2292

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada kripto-aktivlar sohasida sodir etiladigan moliyaviy jinoyatlarni oldini olish va ularni xalqaro-huquqiy tartibga solishning dolzarb masalalari o‘rganiladi. Tadqiqot O‘zbekiston Respublikasida axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlarni tartibga solish uchun taklif etilayotgan normalarni FATF tavsiyalari, Budapesht Konvensiyasi, Yevropa Ittifoqining MiCA reglamenti va boshqa xalqaro me‘yorlar bilan qiyosiy tahlil qilish orqali milliy qonunchilikning xalqaro standartlarga muvofiqligi darajasini baholaydi.

Kalit so‘zlar: *kripto-aktivlar, xalqaro huquq, kiberjinoyatchilik, FATF, MiCA reglamenti, Budapesht Konvensiyasi, pul yuvish, kiberreabilitatsiya, axborot xavfsizligi.*

**МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ КРИПТОАКТИВОВ: АНАЛИЗ ОПЫТА
УЗБЕКИСТАНА И ЗАРУБЕЖНЫХ НОРМ**

АННОТАЦИЯ

В данной статье исследуются актуальные вопросы предотвращения финансовых преступлений в сфере криптоактивов и их международно-правового регулирования. Исследование оценивает степень соответствия национального законодательства международным стандартам путём сопоставления предлагаемых норм по регулированию информационных технологий в Республике Узбекистан с рекомендациями ФАТФ, Будапештской конвенцией, регламентом ЕС MiCA и другими международными нормами.

Ключевые слова: *криптоактивы, международное право, киберпреступность, ФАТФ, MiCA, Будапештская конвенция, отмывание денег, кибер-реабилитация.*

INTERNATIONAL LEGAL ASPECTS OF PREVENTING CRIMES IN THE CRYPTO-ASSETS SECTOR: ANALYSIS OF UZBEKISTAN'S EXPERIENCE AND FOREIGN NORMS

ABSTRACT

This article examines pressing issues related to preventing financial crimes in the crypto-assets sector and their international legal regulation. The study assesses the degree of compliance of Uzbekistan's national legislation with international standards by comparing proposed norms for regulating information technology offences against FATF Recommendations, the Budapest Convention, the EU MiCA Regulation, and other international norms.

Keywords: *crypto-assets, international law, cybercrime, FATF, MiCA Regulation, Budapest Convention, money laundering, cyber-rehabilitation, information security, Uzbekistan.*

Kirish

Raqamli iqtisodiyotning jadal rivojlanishi va kripto-aktivlar muomalasining globallasuvi davlat chegaralarini bilmaydi. Bitcoin, Ethereum va boshqa kripto-valyutalar jahon moliya tizimiga chuqur kirib borishi bilan birga ular tobora ko‘proq jinoyatchilik doiralari — pul yuvishga, terrorizm moliyalashtirishga va kiberhujumlarga xizmat qiluvchi vositaga aylanmoqda. Chainalysis korporatsiyasining 2024-yilgi hisobotiga ko‘ra, 2023-yilda kripto-aktivlar orqali amalga oshirilgan noqonuniy moliyaviy operatsiyalar hajmi 24,2 mlrd AQSh dollarini tashkil etgan [1]. Bu raqam global moliyaviy jinoyatchilik geografiasining keskin o‘zgarayotganidan darak beradi.

O‘zbekiston Respublikasi ham ushbu global tendensiyalardan chetda emas. Foley, Karlsen va Putniš (2019) ning empirik tadqiqotlari Bitcoin tranzaksiyalarining taxminan 46% i noqonuniy faoliyat bilan bog‘liq ekanini ko‘rsatdi [2]. Mamlakatda tezkor to‘lov tizimlari va kripto-aktivlarning keng joriy etilishi fonida axborot texnologiyalaridan foydalanib sodir etiladigan moliyaviy jinoyatlar soni yildan-yilga o‘sib bormoqda [12].

Ushbu tadqiqot O‘zbekiston Respublikasi uchun taklif etilayotgan normalar doirasida kripto-aktivlarga oid tartibga solish mexanizmlarining xalqaro standartlar bilan muvofiqligi va ularning amaliy tatbiq etilishi imkoniyatlarini baholashga qaratilgan. «Raqamli O‘zbekiston — 2030» strategiyasi doirasida raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish ustivor vazifa sifatida belgilangan bo‘lib [6], bu esa tegishli xalqaro-huquqiy asoslarni mustahkamlashni yanada dolzarb qilmoqda.

Tadqiqotning maqsadi: kripto-aktivlar sohasidagi jinoyatlarni oldini olishga qaratilgan takliflarni xalqaro huquqiy standartlar bilan qiyosiy tahlil etish hamda milliy qonunchilikni takomillashtirish bo‘yicha asoslangan normativ tavsiyalar ishlab chiqish.

Metodologiya

Tadqiqot qiyosiy-huquqiy, tizimli tahlil va mantiqiy xulosalash usullaridan foydalanish asosida olib borildi. Tadqiqot manbalari uch toifadan iborat: (1) birlamchi

huquqiy manbalar — O‘zbekiston Respublikasining amaldagi qonunlari, FATF Tavsialari [3], Budapesht Konvensiyasi [4], EU MiCA Reglamenti [8] va boshqa xalqaro konvensiyalar; (2) ikkilamchi manbalar — ilmiy maqolalar, Chainalysis [1], INTERPOL [11] va UNODC [15] kabi xalqaro tashkilotlarning yillik hisobotlari; (3) me’yoriy-tahliliy hujjatlar — FATF Mutual Evaluation hisobotlari va OECD raqamli iqtisodiyot bo‘yicha tadqiqotlari.

Qiyosiy tahlil uchun 7 ta davlat va xalqaro tizim tanlandi: Yevropa Ittifoqi (MiCA, AMLD6), AQSh (BSA/FinCEN), Buyuk Britaniya (FCA, MLR 2017), Singapur (PSA 2019) [10], Qozog‘iston («Raqamli aktivlar to‘g‘risida»gi Qonun, 2020) [14], Xitoy va Yevropa Kengashi (Budapesht Konvensiyasi). Tahlil to‘rtta mezon bo‘yicha amalga oshirildi: (a) shubhali kripto-operatsiyalarni aniqlash mexanizmlari; (b) pul yuvishga qarshi talablar; (c) jabrlanuvchilarni himoya qilish normalari; (d) xalqaro huquqiy hamkorlik tartibi.

Natijalar

1. Kripto-aktivlar sohasidagi jinoyatchilik tendensiyalari

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, kripto-aktivlar sohasidagi jinoyatchilik asosan to‘rtta toifaga bo‘linadi: (1) ransomware va darknet bozorlari orqali pul yuvish; (2) noqonuniy mablag‘lar jalb etish («moliyaviy piramidalar», Ponzi sxemalari); (3) shaxsiy ma’lumotlarni o‘g‘irlash va fishing hujumlari; (4) ijtimoiy muhandislik orqali bank hisobvaraqlarini bo‘shatish. Zetsche va boshqalar (2020) tomonidan o‘tkazilgan tahlil kripto-aktivlarni litsenziyalanmagan holda ishlatish tartibga solish arbitrajini rag‘batlantirishini ko‘rsatdi [5].

O‘zbekiston kontekstida Ichki ishlar vazirligi ma’lumotlariga ko‘ra, 2022–2023-yillarda onlayn firibgarlik, noqonuniy kripto-aktivlar muomalasi va «moliyaviy piramidalar» oid hollar soni 34% ga oshgan [12]. Albrecht va boshqalar (2019) ta’kidlaganidek, shubhali kripto-hamyonlarni tezkor bloklash mexanizmi mavjud bo‘lmagan holda jinoyatchi mablag‘larini xalqaro miqyosda «oqlash»ning oldini olish deyarli mumkin emas [7].

2. Xalqaro standartlar bilan qiyosiy tahlil

FATF 2021-yilgi yangilangan yo‘riqnomasida mustahkamlangan «Sayohatchilik qoidasi» (Travel Rule) kripto-o‘tkazmalarda 1000 AQSh dollaridan yuqori summa bo‘yicha jo‘natuvchi va oluvchi to‘liq ma’lumotlarini uzatishni talab etadi [3]. Taklif etilayotgan «shubhali kripto-hamyonlar» tushunchasi ushbu FATF talablariga qisman mosdir. Biroq Travel Rule ni to‘liq tatbiq etish uchun qonunchilikda alohida mexanizm zarur bo‘lib, bu tadqiqot tavsiyalari doirasida qo‘shimcha normalar bilan mustahkamlanishi lozim.

Budapesht Konvensiyasi (ETS 185, 2001-yil) — 66 davlat tomonidan ratifikatsiya qilingan yagona universal kiberjinoyatchilik konvensiyasi. Uning 29–35-moddalari elektron dalillarni saqlash, tezkor ma’lumot almashish (7/24 tarmoq) va davlatlararo huquqiy yordam ko‘rsatish tartibini tartibga soladi [4]. Xalqaro hamkorlikka oid tavsiya etilayotgan normalar ushbu qoidalar ruhini aks ettirsa-da, O‘zbekiston Konvensiyaga rasmiy qo‘shilmagan. Council of Europe ma’lumotlariga ko‘ra, Konvensiyaga a‘zo davlatlar kiberjinoiy ishlarda o‘rtacha 3,5 barobar tezroq xalqaro huquqiy yordam ola bilmogda [13].

EU MiCA Reglamenti (Regulation 2023/1114) — kripto-aktivlar bozorini tartibga soluvchi birinchi to‘liq qamrovli xalqaro hujjat bo‘lib, 2024–2025-yillarda bosqichma-bosqich kuchga kirmogda [8]. U kripto-aktiv xizmat ko‘rsatuvchilar (CASP) uchun litsenziyalash, KYC/AML talablari va mamlakat tashqarisidagi faoliyatni nazorat qilish rejimini belgilaydi. Houben va Snyers (2018) tadqiqotiga ko‘ra, CASP uchun litsenziyalash tizimisiz moliyaviy jinoyatlarning oldini olish samaradorligi sezilarli darajada past bo‘lib qoladi [9].

Singapur Payment Services Act (PSA, 2019) kripto-aktivlar bilan bog‘liq xizmatlarni litsenziyalash va mijozlarni himoya qilishning eng muvaffaqiyatli milliy modeli sifatida tan olingan [10]. Uning 5-bobida onlayn firibgarlik natijasida rasmiylashtirilgan kreditlar bo‘yicha jabrlanuvchini himoya qilish va to‘lovlarni qaytarish tartibi belgilangan. Mazkur model kiberreabilitatsiya bo‘yicha normalarni shakllantiruvchi eng qulay xorij tajribasi hisoblanadi.

3. Taklif etilayotgan asosiy normalar tahlili

Tahlil doirasida uchta muhim normativ taklif ilgari surilmoqda. Birinchidan, «shubhali kripto-hamyonlar» tushunchasi va ularni bloklash tartibini huquqiy jihatdan mustahkamlash taklif etiladi — bu O‘zbekiston qonunchiligida birinchi marta kripto-aktivlarga nisbatan huquqiy chora ko‘rish imkonini beradi. Ikkinchidan, jabrlanuvchilarni kiberreabilitatsiya qilish tizimini joriy etish tavsiya etiladi — firibgarlik yo‘li bilan rasmiylashtirilgan onlayn kredit bo‘yicha foiz va jarimalarni to‘xtatish hamda to‘langan summalarni 15 kun ichida qaytarish mexanizmi fuqarolarni himoya qilishda muhim qadam hisoblanadi [7]. Uchinchidan, xorij provayderlari bilan tezkor ma’lumot almashish va qo‘shma tergov guruhlarini tuzishni huquqiy jihatdan tartibga soluvchi xalqaro hamkorlik mexanizmlarini alohida normalar orqali mustahkamlash zarur [11].

Muhokama

Birinchi strategik bo‘shliq — FATF «Sayohatchilik qoidasi»ning to‘liq tatbiq etilmaganligi. Singapur 2023-yilda Travel Rule ni ≥ 1000 SGD dan boshlab to‘liq joriy etdi va shu tufayli FATF ijobiy baholashiga sazovor bo‘ldi [10]. O‘zbekiston uchun ham ushbu qoidani bosqichma-bosqich joriy etish tavsiya etiladi.

Ikkinchi muhim masala — kripto-aktiv xizmat ko‘rsatuvchilarni (VASP) litsenziyalash tizimi. MiCA Reglamenti va FATF tavsiyalariga ko‘ra, har qanday VASP faoliyati litsenziyaga asoslanishi va doimiy monitoring ostida bo‘lishi shart [8]. Amaldagi tartibga solish tizimida VASP uchun alohida litsenziyalash tartibi belgilanmagan — bu bo‘shliq norasmiy kripto-birjalarni tartibsiz faoliyat yuritish imkonini berishi mumkin. Taklif etilayotgan normalar doirasida ushbu masalani alohida qoidalar bilan tartibga solish zarur.

Uchinchi muhim masala — Budapesht Konvensiyasiga qo‘shilish zarurati. Konvensiyaning 2-Protokoli (2022) xorij provayderlaridan bevosita elektron dalillar so‘rovi yuborish mexanizmini joriy etgan [4]. Xalqaro hamkorlik bo‘yicha tavsiya etilayotgan normalar amalda cheklangan imkoniyat berishi mumkin, chunki Konvensiyaga rasmiy qo‘shilmasdan bu qoidalar to‘liq kuchga kirmaydi. Qiyosiy tahlil

Qozog‘iston va boshqa MDH davlatlarining FATF a‘zo sifatida kripto-jinoyatlar tergovida xalqaro hamkorlikdan to‘liq foydalanayotganini ko‘rsatdi [14].

To‘rtinchi masala — “moliyaviy piramidalar” va noqonuniy kripto-jalb etish. Taklif etilayotgan normalar vakolatli organga Internet kuzatuv va ekspert xulosasi berish vakolatini bersada, jinoiy javobgarlik mezonlarini aniq belgilash muhim ahamiyat kasb etadi. UNODC ma‘lumotlariga ko‘ra, tartibga solinmagan noqonuniy kripto-jalb etish sxemalari rivojlanayotgan mamlakatlarda aholining asosiy moliyaviy yo‘qotish manbaiga aylanib bormoqda [15].

Xulosa

Birinchidan, taklif etilayotgan kripto-aktivlarga oid normalar xalqaro standartlar bilan qisman mosdir: «shubhali kripto-hamyon» tushunchasi, kiberreabilitatsiya tizimi va xalqaro hamkorlik mexanizmlari FATF va Budapesht Konvensiyasi talablariga yaqinlashish yo‘lida muhim ahamiyat kasb etadi [3].

Ikkinchidan, FATF «Sayohatchilik qoidasi», VASP litsenziyalash tizimi va Budapesht Konvensiyasiga qo‘shilish kabi muhim xalqaro majburiyatlar hali to‘liq qonunchilikka kiritilmagan. Ushbu bo‘shliqlarni bartaraf etmasdan O‘zbekiston moliyaviy razvedka va kiberjinoyatchilikka qarshi kurashda xalqaro hamkorlikning to‘liq imkoniyatlaridan foydalana olmaydi [16].

Uchinchidan, amaliy tavsiyalar sifatida quyidagilar ilgari suriladi: (a) «Sayohatchilik qoidasi»ni 1 000 000 so‘mdan yuqori kripto-o‘tkazmalar uchun qonunchilikka kiritish; (b) O‘zbekiston Respublikasining Budapesht Konvensiyasiga qo‘shilish jarayonini tezlashtirish; (c) VASP uchun litsenziyalash talablari va monitoring mexanizmlarini alohida normativ hujjat bilan tartibga solish; (d) FATF va Egmont guruhining moliyaviy razvedka tarmoqlarida to‘laqonli ishtirokni ta‘minlash [3].

To‘rtinchidan, xalqaro-huquqiy jihatdan O‘zbekiston uchun qulay model Singapur va Qozog‘iston tajribasi bo‘lib, ular kripto-aktivlarni to‘liq taqiqlamasdan, milliy moliya tizimi doirasida samarali nazorat ostiga olish yo‘lini tanlaganlar. Ushbu

«muvozanatli tartibga solish» modeli raqamli iqtisodiyot rivojlanishiga to‘siq qo‘ymasdan moliyaviy xavfsizlikni ta’minlash imkonini beradi [10] [14].

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR (REFERENCES)

1. Chainalysis. (2024). Crypto Crime Report 2024. Chainalysis Inc. <https://www.chainalysis.com/blog/crypto-crime-report-introduction-2024/>
2. Foley, S., Karlsen, J. R., & Putniņš, T. J. (2019). Sex, drugs, and bitcoin: How much illegal activity is financed through cryptocurrencies? *The Review of Financial Studies*, 32(5), 1798–1853. <https://doi.org/10.1093/rfs/hhz015>
3. Financial Action Task Force. (2021). Updated Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Assets and VASPs. FATF. <https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/guidance-rba-virtual-assets-2021.html>
4. Council of Europe. (2001). Convention on Cybercrime (Budapest Convention), ETS No. 185. <https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treaty-num=185>
5. Zetsche, D. A., Buckley, R. P., Arner, D. W., & Föhr, L. (2020). The ICO gold rush: It’s a scam, it’s a bubble, it’s a super challenge for regulators. *Harvard International Law Journal*, 60(2), 267–315.
6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 3-iyuldagi PF-132-son Farmoni «Raqamli O‘zbekiston — 2030» strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida. <https://lex.uz>
7. Albrecht, C., Duffin, K. M., Hawkins, S., & Morales Rocha, V. M. (2019). How people are exploited through digital currencies. *Journal of Financial Crime*, 26(3), 674–689. <https://doi.org/10.1108/JFC-06-2019-0086>
8. European Parliament & Council. (2023). Regulation (EU) 2023/1114 on Markets in Crypto-Assets (MiCA). *Official Journal of the EU*, L 150, 1–60.

9. Houben, R., & Snyers, A. (2018). Cryptocurrencies and blockchain: Legal context and implications for financial crime. European Parliament. [https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/IPOL_STU\(2018\)619024](https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/IPOL_STU(2018)619024)
10. Monetary Authority of Singapore. (2023). Travel Rule Requirements for DPT Service Providers. MAS Notice PSN02. <https://www.mas.gov.sg/regulation/notices/notice-psn02>
11. INTERPOL. (2023). Financial Crimes: Crypto-Currency and Online Fraud. <https://www.interpol.int/en/Crimes/Financial-crime>
12. O‘zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi. (2023). Kiberjinoyatchilikka qarshi kurashish bo‘yicha 2022–2023-yillar statistikasi. Toshkent: IIV nashriyoti.
13. Council of Europe. (2023). Octopus Project: International Cooperation Against Cybercrime. <https://www.coe.int/en/web/cybercrime/octopus>
14. Republic of Kazakhstan. (2020). Law No. 381-VI ZRK on Digital Assets. Parliament of Kazakhstan.
15. UNODC. (2023). Cybercrime and Anti-Money Laundering: Emerging Threats. <https://www.unodc.org/unodc/en/cybercrime/index.html>
16. Financial Action Task Force. (2019). Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Assets and VASPs. FATF. <https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/guidance-rba-virtual-assets.html>